

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

КРЕСТЬЯНСТВО И ВЛАСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Злобин Андрей Николаевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: dronnns@yandex.ru

Аннотация

В статье исследуются повседневные практики взаимодействия крестьян Центрально-Чернозёмной области с местными властями и колхозными активистами. Особое внимание уделено анализу злоупотреблений и насильственных действий со стороны колхозного, районного советского и партийного руководства. Акцентируется внимание на положение единоличников и кулаков в различных взаимоотношениях и поведенческих ситуациях. Исследуется реакция правоохранительных органов и вышестоящих структур на злоупотребления местных властей. В работе изучаются отношения крестьян к колхозному строительству, распределению и учёту урожая, коллективному труду.

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестьянин, колхоз, коллективизация, урожай.

I. ВВЕДЕНИЕ

Коллективизация, раскулачивание, взаимоотношения между колхозниками, с колхозным, партийным и советским руководством сами по себе являлись частью сельской повседневности. При этом не было выработано каких-либо одинаковых практик, отношения в разных сёлах области складывались ситуативно в зависимости от конкретных обстоятельств, от источника инициативы реализации тех или иных проектов, от активности контролирующих и идеологических органов. В то же время, удаётся проследить ряд типичных ситуаций и поведенческих реакций крестьян на вызовы времени.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимоотношения крестьянства и власти в Центральном Черноземье привлекали внимание ряда исследователей. Вопросы, связанные с обострением социальных противоречий на фоне коллективизации поднимались в диссертационных исследованиях Олиферовской И.В. (Олиферовская И.В. Крестьянство и власть в центральном Черноземье накануне и в годы коллективизации (1937-1933гг.) и Гончаровой И.В.

Проблемы повседневности и социальных взаимодействий в реформируемой чернозёмной деревне затрагивались в статьях Безгина В.Б., и Николашина В.П.

Часто в процессе коллективизации и раскулачивания у ответственных работников и активистов возникали чувства безнаказанности и вседозволенности. Повседневной реальностью в ЦЧО стали злоупотребления, грабежи и откровенное насилие.

О произволе местных властей при раскулачивании рассказывал крестьянин Малоархангельского района Аброськин Филипп в письме главе правительства В.М. Молотову: «Я имел середняцкое хозяйство, но по злым личным счетам и т.п. хозяйство моё разграблено и меня выгнали из хаты... Скота - 1 лошадь и жеребёнок, 1 корова и 15 курей. В хозяйстве мельница (куплена 16 лет назад за 60 р.) и молотильная машина (куплена 4 года назад за 70 р.), хата с трёхстенником и сени двухаршинные, амбар и сарай. Земли до революции имел 6 десятин, после 1918 г. 9 десятин на 8 едаков. Наёмным трудом не пользовался и торговлей не занимался никогда. Актив моей деревни в числе 6 человек подвели к 29 году 28 статью обложили моё хозяйство индивидуальным налогом 162 р. и мне пришлось продать весь урожай до фунта. Кроме того самообложение 75% на сумму 122 рубля 25 коп. за самообложение взяли последнюю рабочую лошадь и жеребёнка 1 года и 15 кур. А немного спустя взяли и корову, а затем выгнали из хаты и забрали всё до последней мелочи и отобрали мой плотницкий инструмент: топор, 3 пилы, фуганок и разный мелкий инструмент, т.к. я ...кое как работал по домашней части. Наша деревня имеет 70 дворов, все середняки и бедняки. Верхушка деревни – это актив они имеют высокие многоэтажные дома, но хозяйства их тоже середняцкие (*как определил?*)...И вот вышеизложенное хозяйство подходит ли оно под 28 статью и кулацкое или нет? ...Никто не обратил внимание, ни сельсовет, ни Малоархангельский РИК... кур актив поделил между собой по 3-4... У меня есть засыпанных семян – овёс, вика и гречиха и вот на 7 душ земли, а мне работать не на чем, в хату не пускают, живу на квартире. (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп. 1. Д. 972. Л.9).

В Казаче-Рудченском сельсовете массива Байцуровской МТС Борисовского района прокуратурой были выявлены факты арестов, избиений и других преступных действий по отношению к колхозникам и населению со стороны руководящего состава села: «Председатель сельсовета Горшков А.Ф., член ВКП(б), Председатель колхоза «Новая жизнь» Круговой Л.Ф. член ВКП(б), и секретарь колхозной ячейки ВКП(б) Круговой С.И. систематически производили незаконные аресты и избиения колхозников и единоличников. Побои наносились колхозникам до степени потери сознания, а в отдельных случаях подвергавшиеся избиению колхозники умирали (3 факта смерти от побоев). За период весеннего сева и уборочной кампании указанными лицами произведено 9 незаконных арестов, сопровождавшихся избиением колхозников и единоличников. 27 августа 1933 г. по инициативе Горшкова А.Ф. была задержана на колхозном массиве сахсвёклы 13-летняя девочка кулака Ряполова М.Н., которую избив до потери сознания Горшков пытался сжечь в печке. Это было предотвращено членом ВКП(б) Курцевой М.Н. Указанные лица арестованы» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2473. Л.32).

В докладной записке на имя И.М. Варейкиса, подписанной Облпрокурором Козловским и Председателем облсуда Прокопчиком сообщается: «В результате следствия об избиении граждан в селе Ольхах Сосновского района установлено, что 15 и 19 июля 33 г. в селе Ольхах и Верхней Ярославке Сосновского районной группой местного сельского актива с участием двух секретарей ячеек ВКП(б), председателя сельсовета, заместителя и нескольких членов сельсовета были произведены массовые избиения граждан, уклоняющихся от выхода на работы в колхозы. Всего избито плётками, палками и др. по Ольховскому сельсовету около 30 человек, по Верхне-Ярославскому – 12 человек.

Уполномоченный райкома ВКП(б), зав. орготделом райкома Черепковым, прибывшим накануне избиения в Ольховский сельсовет, давались прямые указания о производстве избиений, выполняя каковые, они организовывали бригады, производившие затем избиения, инструктировали их и руководили этими избиениями. О всех результатах работы бригад, в том числе и об избиениях они информировали Черепкова и получали от него одобрение.

Из показаний Ольховской ячейки ВКП(б) Мединцева И.А.: «я ответил Черепкову, что без палки людей не выходявших на работы, в данной обстановке не выгонишь. Черепков на это сказал, что там, где нужно будет - можно применить, старших бригадиров я предупредил, чтобы они сами не били, а регулировали побои».

Секретарь Александровской ячейки ВКП(б), уполномоченный РК ВКП(б) по Верхне-Ярославскому сельсовету Муратов показывает: «в моём присутствии, в квартире секретаря партячейки Меденцева тов. Черепков предложил : «необходимо у лиц, не выходявших на работы в колхоз, изъять крюки и другие предметы, а особо злостным нужно подсыпать так, чтобы действительно не могли выходить на работы». И далее: «По окончании этой операции (то-есть работы бригад и избиений) мы собрались в квартире Мединцева, где находился Черепков. Мы рассказали Черепкову о проделанной работе, а также рассказали о нанесённых побоях кулаку и женщине. Черепков и мы посмеялись подобным разговорам и когда я стал уезжать на свой участок работы – Черепков сказал мне: «Муратов, ты примени у себя такой же метод как в Ольхах». На другой день после моего приезда я получил от Черепкова записку, которую я затерял. В той записке он писал: «тов. Муратов примите меры самые решительные к невыходящим на работу по методу Ольхов. В Ольхах после этого результат выхода на работу 100%» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2468. Л.37об.).

Черепков и другие участники избиений крестьян были преданы суду по постановлению прокуратуры.

В сельском поселении Васильевское Козловского округа уполномоченный РИК по раскулачиванию Черных во время раскулачивания присвоил себе золотые кольца и на общих собраниях с золотыми кольцами на руках размахивал руками. На предложение местных работников обсудить список лиц, подлежащих раскулачиванию с целью избежать возможных ошибок, Черных отвечал, что это не их дело и угрожал при этом наганом. Когда на общем собрании граждане предложили ему вернуть раскулаченным середнякам имущество, он ответил: «это не их дело и что мы сотни расстреляли и ещё расстреляем и рука не дрогнет». При раскулачивании выбрасывал детей на снег.

Председатель сельсовета села Новая Буравля Гречишников Василий, «бывший дезертир, осуждённый Боровским судом за принуждение женщин к половому сожительству», при этом являвшийся членом партии, убил из винтовки беременную женщину, которой оставалось до родов 11 недель за то, что она без его разрешения взяла колхозную лошадь для посева. Также был убит её муж.

После этого случая Гречишников говорил на партийном собрании: «дайте мне разрешение я ещё убью трёх». Дядя Гречишникова, бывший торговец, не только не был лишён избирательных прав и не раскулачен, но и состоял в правлении колхоза.

В Село Липовки Верхне-Михайловского района произошло возмущение крестьян, в ходе которого было много убитых. Причиной восстания стал расстрел селян, ходивших «за семенами».

Похожий случай произошёл в селе Мечетке: «было собрание общегражданское, на этом собрании было постановлено раздать семена для посева...сказали: «приходите за семенами одни в бывший дом попа, а другая улица – к общественному амбару». Когда пришли крестьяне за семенами, то из поповского дома в них начали стрелять. Есть много жертв» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.20-21). Крестьян не желавших идти в колхоз часто ждал показательный суд. Приговоры выносились от 3 до 7 лет. Впоследствии Окрсуды часто отменяли данные приговоры (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.139). В Беседенском сельсовете Курского округа заставляли середняков и бедняков вступать в колхозы под угрозой загнать на Соловки или в тундру. При создании семфонда отнималось всё до последнего зерна (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.75). Часто рядовые колхозники сталкивались с бюрократизмом и безразличием местных властей. В отчёте комиссии, проверявшей колхозное строительство отмечалось: «На каждом шагу легко натолкнуться на бездушный сельский бюрократизм и наплевательское отношение руководителей к важнейшим отраслям хозяйства и нуждам живых людей».

Например, на следующий день после нашего приезда в селе созывался вечером 30.12. пленум сельсовета, в тот же день в колхоз привезли конопляное масло для раздачи колхозникам, участвовавшим в обработке конопли. Привоза масла ждали давно и в кладовой колхоза собралось много людей с бутылками для получения этого масла. Кладовщик, отпустив нескольким человекам, заявил «сегодня пленум сельсовета – масло отпускать не буду» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 285. Л.5).

Одна из колхозниц пришла в Правление с просьбой выдать несколько килограммов хлеба для больного мужа...Председатель колхоза заявляет – «сейчас проводится учёт, приходи 2 января выясним сколько тебе причитается», разговор происходил 29.12., на заявление её о том, что хлеба в доме нет и до 2 января больного кормить нечем, председатель отвечает – «а мне какое дело» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 285. Л.6).

После статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» начался массовый выход из колхозов. Некоторые крестьяне, которые были насильно «вписаны» в колхозы, начали подавать заявления о выходе. Местное руководство в одном из сёл области, желая остановить развал колхозов сообщило крестьянам: «Это Сталин для того выпустил, чтобы узнать, если кто выпишется, то этот контрреволюционер».

В селе Сухо-Берёзовка, в котором сплошная коллективизация проводилась насильно, были организованы собрания в ходе которых всех кто выступал против колхозов «брали на заметку» и раскулачивали в первую очередь. Довели насильем село до восстания. После выхода статьи Сталина там крестьянам говорили, что «Сталин сам не знал, что написал, это к нам не относится, он знал, что коллективизацию проводят насильно, раскулачивали середняков. После наведения в Берёзовках порядка ездили по селу с вооруженными винтовками и наганами брать лошадей в колхоз» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.19). _Крестьяне захваченные с газетой в руках и читающие постановление ЦК были арестованы и заключены в Домзак (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.139).

В уже созданных колхозах часто права рядовых колхозников ущемлялись, председатели, члены правления и активисты не редко пользовались своим положением к собственной выгоде. Гражданин Лукьянов, проживающий в Москве бывший дьякон перешедший в коммунисты, после посещения родного села Шестопалова написал письмо И.М. Варейкису. В письме он задаёт адресату ряд риторических вопросов: «К кому из мужиков врывались по ночам пьяные активисты и у кого из них они выгребали семена и забирали домашний скarb, и с кем всё это пропивали потом? ...Почему некоторые из наиболее старательных колхозников сидели почти не евши весной 1932 г. и почему некоторые «активисты», которые ни черта почти не работали в колхозе, а в тоже время не только досыта ели, а даже торговали хлебом?

Кроме того, он отмечает ряд характерных фактов злоупотреблений: «У «бригадира» своя корова лопалась от жиру, даже спала на душистом сене, колхозные лошади вверенные тому же «бригадиру» дохли от истощения...Колхозная пенька гниёт на лугу. Бригадир Кавыршин «забыл» заприходовать и ссыпать в колхозный амбар около 100 пудов колхозного хлеба. Председатель колхоза наделяет колхозными поросятами в первую очередь активистов, которые никогда почти не работают в колхозе, лучшие ударники остаются на заднем плане...Активисты разгромили ульи бывших кулацких пчёл и выгнали из колхоза талантливейшего и честнейшего организатора колхозной пасеки Кузьмича с семейством.

В кооперации товары распределяются между активистами. Нет описи колхозного имущества. Неизвестно куда девались кулацкий хлеб, картофель, домашний скarb, постройки, скот и другое» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 1995. Л.169-171). Часто колхозники подвергались необоснованным штрафам. Так, при обследовании колхозов народным судьёй Герасимовым было обнаружено, что в колхозе «Новый быт» Ст. Курлакского сельсовета за 2 месяца 1934 г. «из 250 трудоспособных членов колхоза по приказу председателя колхоза Романова, 117 колхозников были подвергнуты штрафу на общую сумму 1703 трудодней, некоторые колхозники штрафовались сразу на 25-30 трудодней. 16 хозяйств были лишены всех выработанных трудодней, доходящих до 170-180 и больше трудодней на одно хозяйство.

Кроме того колхозники подвергались денежному штрафу до 50 рублей». Аналогичные факты были вскрыты и в колхозе «Красный гигант», где также несколько хозяйств в порядке штрафа были лишены всех трудодней. 42 хозяйства были исключены из колхоза под видом чистки с отобранием у них коров.

По материалам Нарсуда РК вместе с политотделом в колхозы «Новый Быт» и «Красный гигант» посылались специальные комиссии, которая ликвидировала все вышеуказанные «перегибы», а виновные лица были привлечены к ответственности (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2841. Л.124).

Абсолютно беззащитными перед произволом местного начальства часто становились не вступившие в колхоз крестьяне – единоличники:

В противовес партийному лозунгу «Единоличник - завтрашний колхозник» в Грязинском районе ЦЧО председатель РИКом Филлипов выдвинул следующую дефиницию: «Сначала выполним план, потом исправим перегибы. В большом хозяйстве не без перегибов». Этот лозунг вылился в селе Крутом в следующую форму: земельная часть индивидуальных хозяйств была урезана с 8 до 5 саженей на едока и увеличена за счёт этого площадь у колхозов, семена собранные единоличниками были у них забраны и переданы колхозу «Прожектор». Эти мероприятия привели к крайнему обострению отношений между единоличниками и колхозниками. В ряде деревень единоличники отказались выйти в поле.

Из 180 коров единоличников в Крутом на 1 мая 1931 г. в скотозаготовки было взято 110 коров и 46 коров - в счёт штрафов и платежей. Несмотря на то, что у единоличников осталось всего 30 коров, план сдачи молока в 438 цент. был переложено исключительно на них. Также на единоличников был переложено план заготовки 2000 штук разной птицы и 98000 штук яиц. При определении размеров платежей, твёрдых заданий при заготовках сельсовет руководствовался ни классовым принципом, а установкой Филиппова: «Каждый десятый двор - кулацкий».

После вскрытия злоупотреблений Обком «перебросил» Филиппова на другую крупную хозяйственную работу (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 1957. Л.98-99).

В некоторых случаях коллективизация и раскулачивание проходили спокойно, даже с соблюдением хоть каких то ограниченных прав репресслируемых. Постановление Острогжского окружного комитета ВКП(б), например, предписывало: «обеспечить своевременное проведение изъятия и доставку к местам погрузки кулацких семей и оставление им необходимого минимума вещей домашнего обихода и продовольствия. Создать во всех районах группы по выселению кулаков и бывших помещиков» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1.9 Д. 71. Л.177). _Некоторые хозяйства включённые изначально в списки раскулаченных впоследствии раскулачены не были (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 972. Л.139). Некоторые единоличники привлекались к решению насущных вопросов и участвовали в собраниях и совещаниях (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 1679. Л.97.). Раскулаченных односельчан селили в общественных помещениях в том числе сельсоветах (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп. 1. Д. 972. Л.123). Не редкими были случаи, когда инициативу колхозного строительства перехватывала зажиточная часть деревни. Газета «Белгородская правда» от. 27.11. 31 отмечала: «Возле самого города в, в слободке Покровке уже несколько лет существует карликовая колхозная организация, именующая себя Союзом «Первое мая». Объединяет она 14 хозяйств с 56 едоками на площади 56 гектар. Все хозяйства безлошадные, а заправляет делами кулак Скибин, имеющий 4 лошадей. Он за плату обрабатывает землю на самых кабальных условиях и получает за обработку 800 р. Например поднятие пара обошлось 5 р. с души, посев озимых – 4 р.15 к., яровой посев – 5 р. с души, укос ярового – 10 р. с га., а озимого – 12 р., возка и молотба – 1 р. копка.... Члены Союза хлебозаготовку за исключением 18 цен. овса не выполнили, говорят, что хлеба для государства нет. О снятии урожая нет никаких актов... Хлеб делит Скибин на души коробкой. Вряд ли у кого будет сомнение в том, что кулак не сплавил хлеб на частный рынок, пользуясь отсутствием всякого учёта. Колхозники не знают точно, чем занята вся земля, а Скибин ловит рыбу в мутной воде, спекулирует на частном рынке, пьянствует... Скибин в прошлом жил зажиточно, арендовал паром через реку Донец, арендовал меловой карьер и землю, имел много скота. Сейчас, чувствуя, что кулакам приходит конец, он прикинулся «слабеньким», но всё же имеет хороший каменный дом под железом, 4 лошадей и корову и считает себя разделённым с сыном, в то время как живёт с ним в одном доме и вместе ведёт хозяйство.

Всё это происходит под боком Райколхозсоюза...никто не раскрыл кулацкую лавочку...» (Белгородская правда №269 от. 27.11. 1931. Статья «немедленно распутать кулацкую паутину»).

Характерно, что после обложения индивидуальным налогом как кулака в сумме 200 р. Скибин занялся ассенизацией, беря подряды от полка и школ города. Предприимчивый крестьянин – твёрдый хозяйственник и в 1932 г. сумел найти прибыльное дело и вести прибыльное хозяйство. Однако, после повышения твёрдого задания до 400 р. он не сумел выплатить налог и был вынужден продать всё хозяйство включая дом и лошадей (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп. 1. Д. 1995. Л.44-45).

В состав Владимирского сельсовета Ивнянского района Белгородского округа сельсовета входили 4 кулака, 3 зажиточных и незначительное число середняков.. Председатель данного сельсовета Несмачный и зажиточные крестьяне работали в своих интересах, занимались захватом наилучшей земли, усадеб, делили между собой лес, самооблажение проводили, налагая больше налогов на бедноту, снижая при этом нормы выплат с кулаков. Несмачный в интересах зажиточных крестьян устраивал передел земли, себе захватил 8 десятин усадьбы (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 508. Л.23).

В информационной сводке ОГПУ отмечалось: «В колхозе «Страна Советов» Сеньковского сельсовета Малоархангельского района причиной отказа от сева и выхода из колхоза послужили злоупотребления со стороны членов правления колхоза Гордеева и Сычёва, последние вместе с кулаком Ковалёвым разлагали колхоз, так они умышленно не убрали с поля урожай..., грубо обращались с колхозниками, поощряли кулаков, беднякам не давали лошадей для поездки в больницу, а кулакам ...разрешали брать лошадей для поездки на базар. При распределении урожая хлеб был выдан кулакам Ульяновым, которые не состояли в колхозе, но с которыми члены правления пьянствовали. Во время молотбы председатель колхоза заявил, что колхоз будет существовать только до зимы «до белых мух» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 1979. Л.70).

Важной частью повседневной жизни человека являлся труд, его организация, время на него затрачиваемое, эффективность. Труд в колхозе многими крестьянами, как рядовыми работниками, так и руководителями разного уровня воспринимался как ненужная обязателька, пустая трата времени.

Во многих колхозах крестьяне личной заинтересованности в общественных колхозных работах не видели. Примером бесхозяйственности может являться колхоз «Трудовик» (состоял из 146 дворов и 312 трудоспособных колхозников, имел: 91 лошадь, 5 коров, 5 овец, 3 сложных сельхозмашины Триер, сеялку, жатку и 74 плуга.

В отдельных бригадах этого колхоза до 15% урожая осталось в поле. С гектара было получено ржи – 6,5 цен., пшеницы – 3,8, овса – 2,4, гречки – 9,95, чечевицы – 6,9, проса – 0,38. Благодаря такому низкому валовому сбору, колхоз несмотря на ряд льгот и помощь государства (по хлебопоставкам предоставлена отсрочка на 1000 цен. до нового урожая) смог распределить по трудодням только 395 цент. разных культур, т.е. по 800 гр. на трудодень, финансовая же часть доходов была целиком затрачена на хозяйственные расходы и покрытие задолженности, так что к выдаче на трудодень не потрачено ни одной копейки. Выдача урожая по трудодням проводилась без учёта количества и качества работы бригад отдельных колхозников, а производилась поровну на трудодень на всех.

Трудовая дисциплина в колхозе была чрезвычайно низкой. Выход на работу в каждой из трёх бригад не превышал 10-12 человек, т.е. 30-36 человек по всему колхозу. Конюшни в бригадах не были утеплены, по нескольку дней не убирается навоз, плуги бороны, повозки были разбросаны по всем бригадным дворам в беспорядке в разных местах и из-под снега торчали лишь их колёса да рукоятки (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2852. Л.3-5).

При проверке райпрокурором колхоза «Большевик» Старо-Юрьевского района установлена «полная бесхозяйственность, пьянка и расхищение колхозного имущества со стороны руководителей колхоза. Не вспахано 402 га. пара, не убрано 40 га. сенокоса, не прополото 131 га. посевов овса и бобовых культур, которые обречены на гибель. Выход на работу колхозников сократился до 30%». Председатель, завхоз, бухгалтер, три бригадира были осуждены на 10 лет лишения свободы.

Приговор был опубликован в районной газете, проработан на колхозных собраниях и в 3-х сельсоветах. Колхоз в последующем вышел из прорыва, выход на работу поднялся до 90% (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2468. Л.114).

Стоит отметить не лёгкий выбор, перед которым были поставлены многие колхозные руководители: чтобы крестьяне выходили на работу к ним нужно применить меры насильственного воздействия – за это можно получить уголовное наказание, если колхозников физически не принуждать к работе, они не выполняют плановые показатели – за это тоже можно надолго сесть в тюрьму. Вероятно, постоянный стресс являлся важной причиной массового пьянства колхозных и советских руководителей на селе.

В тоже время встречали примеры самоотверженного труда в колхозных хозяйствах. Колхозница рассказывала: «выбрали...меня на этот слёт, а душа болит как поеду в район, когда поле еще не посеяно, полночи продумала, встала, пошла к одной, другой активистке. Вышли в 3 часа в поле и к 6 часам поле засеяли капустой и поехала спокойной душой. Вот такая преданность к делу к укреплению колхозов» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.64).

Уровень общественного и личного потребления в годы коллективизации отличался как в разных районах области, так и разных сёлах одного района. Уровень жизни, зажиточность сельских жителей зависел от ряда обстоятельств, как объективного (качество и количество земель, погодные условия и т.д.), так и субъективного свойства. К субъективным факторам можно отнести наличие толкового, настроенного на подъём хозяйства и руководства, активность и заинтересованность крестьян в результатах своего и общественного труда, наличие или отсутствие злоупотреблений в процессе коллективизации, личные отношения в крестьянском коллективе, присутствие лидеров общественного мнения, характер отношений между начальниками и подчинёнными, отношение к политике, проводимой партией в селе, энтузиазм или равнодушие.

В Никитовском районе в колхозе «Молотова» Подгоренского сельсовета в 1931 отмечался недостаток продуктов питания. 50% колхозников совершенно не имели хлеба и питались суррогатами, в связи с чем было зафиксировано несколько случаев опухания. В колхозе развилось воровство (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2841. Л.41).

Участницы областного слёта колхозниц-ударниц по разному описывали материальное положение своих хозяйств. Некоторые отмечали высокий уровень потребления и доходов, говорили о мотивированности своего труда, другие, наоборот, рассказывали о плачевном положении и жизни впроголодь.

Крестьянка Иванова из Курского района отмечала перебои с основными продуктами питания: «Имеем ларёк, огурцы и редиску продали уже на 2000 рублей. Через ларёк торгуем продуктами с общеколхозных огородов. Хлеба, мяса нет. Общественное питание имеется, но варят только суп с пшеном» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.53).

На недостатки в организации сева и в колхозном снабжении жаловалась Новикова из Раненбургского района: «По плану овса мы должны были посеять 35 га., посеяли 25, картофеля – 45, посеяли 25, гречихи – 5, посеяли 3, гороха - 2, ничего не посеяли, не было семян, проса дали 40, а посеяли 70, потому что не хватало других семян и заменили просом. На счёт семян мы хлопотали по всей области, но не смогли добыть каких требовалось. Единоличники побросали свою землю -70 га., и нам приходилось сеять вместо их просом. Яслей, площадки у нас нет, потому что наш сельсовет не связан с колхозом, мало интересуется. Помещение под ясли после обращений дали, но нет коек и белья» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.35).

Крестьянка Пропошина из Лев-Толстовского района (колхоз путь Ильича) говорила: «Но у нас самый главный недостаток в том, что у нас хлеба нет, мы умираем голодной смертью. А почему умираем. Я как беднячка активистка боролась за колхоз, а я проводила свою корову и огород у меня не паханный.....Уже намолотили, приходим утром, а у нас половины хлеба нет, всё растащено, а сейчас который растащили хлеб спекулируют, а мы умираем, что же это правильно товарищи...

Сама я по всем видам заготовок и по яйцам, и по шерсти, целиком и полностью выполняю, а огород у меня остался не паханным, как мне беднячке теперь быть, совсем помираю 3-е детей» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.89). Колхозница Кривоплясова из Семилукского района заявила, что голодающие колхозники сами в этом виноваты, а колхоз – это путь к благополучию и зажиточности: «Некоторые колхозники здесь говорили, что сидят голодные. Это позор говорить. Мы снабжаем свои ясли овощами. Мы продали овощей на 18 тыс. рублей. Мы снабжаем своими овощами, а взамен получаем сахар, масло, муку и даём детям...если здесь говорили, что сидят с голоду, то извините за грубое выражение их гнать, у них пропал хлеб...Мы из-за плохой работы остаемся без общественного питания (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.31-32).

Крестьянка Дементенкова (Коммуна «Красная заря») рассказывала о хорошей организации колхозного труда: «Сейчас я бригадир. У меня 50 человек в бригаде мужчин и женщин. Со своей работой справляюсь. В моей бригаде 18 лошадей, есть плуги, ходы, бороны, сеялки, веялки. Всё что нужно имеется...В коммуне имеется 500 овец, 150 голов крупного рогатого скота, 75 лошадей, 400 свиней...Кто работает тот и получает. Каждый трудоспособный получает 1,5 пуда хлеба. План хлебозаготовки выполнили. В Шаталовском районе открыли ларёк и выбрасываем для продажи сало, пшеничную муку» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.8).

Колхозница Шабанова из колхоза «Память Ленина» Борисоглебского района говорила: «У нас своя мастерская токарная, слесарная. Имеем кузницу. В колхозе 150 голов крупного скота, 800 овец. Птица обобществлена. Чтобы не сорвать работу мы с самого начала разобрались в чём у нас корень зла и все неполадки ликвидировали. Открыли в колхозе две детские площадки, двое детских ясель. Ими охвачено 250 ребят, не охвачены только шестимесячные. Детские ясли снабжаем продуктами. Когда мы обратились в область, то нам сказали, что изыскивайте средства на местах. Мы руки не опустили и в результате дети в наших яслях едят манку, сахар. В прошлом году засушили яблок, сейчас их кормим компотом. Каждый ребенок получает 250 гр. хлеба, 50 гр. пшена, 15 гр. подсолнечного масла, 15 гр. коровьева, 150 мяса ежедневно. Сейчас перебрасываем в ясли зелень. Взрослый получает 800 гр. хлеба, 20 гр. Сахару и другие продукты. Получает тот кто работает. Наш колхоз не думает, что он останется голодным. 60 хозяйств с семьями мы отпустили на отходничество. Мы считаем, что они также работают на производстве, готовят трактора и машины для сельского хозяйства (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.23). Удовлетворение от работы в колхозе высказывала крестьянка Данкова из Усманского района, (коммуна Красных зорь): «У нас в коммуне очень довольны этой жизнью...Харчи у нас хорошие, у нас столовая общая. У нас к уборочной кампании готовится и мясо, и сало и масло, коровы у нас все общие, коровы обобществлены...У нас в столовой мясо каждый день, молока у нас вволю. Мы об этом не думаем, придём поедим и опять на работу. Идут работать все с охотой, все с радостью. Но есть некоторые, как например хохлов много (из президиума - украинцев) они голодающие и еще в работу плохо втягиваются. 6 ударниц...Нас премировали, мне дали ботинки, дали три метра чистого сатина, дали шаль» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2131. Л.75-77). Некоторые руководители колхозов искали способы извлечения доходов даже в самых тяжёлых условиях. Для этого приходилось идти на некоторые хитрости и на свой страх и риск прибегать к манипуляциям с плановыми и отчётными показателями. В сводке ОГПУ отмечалось: «В практике развёртывания хлебопоставок со стороны руководителей отдельных колхозов зарегистрированы антигосударственные тенденции в форме укрытия площадей посева от обложения, дачи преуменьшенных сведений об урожайности, снабжении себя в первую очередь и т.п. Лица виновные в даче не верных сведений об урожайности находили поддержку со стороны отдельных руководящих работников района. Так, например, колхозы в которых производился пробный обмолот зернокультур дали в комиссию по определению урожая сведения о том, что обмолот ржи дал только 8 центнеров с гектара, в то время как фактически урожай превышает 10 центнеров. Когда комиссия решила перепроверить это дело, то Председатель РИКа Громаков эту цифру в 8 центнеров с га упорно отстаивал, заведомо зная, что фактически урожай превышает 10 цент. с га. В колхозе Факел революции Столбцекого сельсовета скрыто от обложения по хлебопоставкам ржи на площади около 59 га. В колхозе Красный Прожектор Кошелёвского сельсовета в порядке выдачи натуравансов роздано по едокам 50% обмолоченного хлеба, а государству сдано не более 10% от обмолота» (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп. 1. Д. 2468. Л.145-146).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видим, крестьянство не однозначно отнеслось к коллективизации и раскулачиванию. Некоторые, особенно те кому было нечего терять, отнеслись к этим процессам с определённым энтузиазмом и приняли в создании колхозов и организации работы в них активное участие. Другие выступали резко против колхозов, в первую очередь, не желая обобществления своего кровного имущества, сочувственно относились к раскулачиваемым – своим односельчанам и соседям, укрывая их и помогая прятать имущество.

Колхозы, создаваемые в ЦЧО, условно можно разделить на три типа: создаваемые «активистами», в основном из местной молодёжи, организуемые по указу сверху присланными из городов рабочими и псевдо-колхозы, создаваемые как правило по инициативе зажиточных крестьян «для вида» и «отвода глаз» районного руководства. Злоупотребления сопутствовали всем трём типам коллективных хозяйств. «Активисты» часто видели в процессах коллективизации и раскулачивания способ личной наживы, имущество отбираемое у односельчан часто присваивалось, скот, фураж и продовольствие распределялось среди нового колхозного руководства. Не согласных с решением советских и колхозных властей крестьян могла постигнуть участь раскулаченных ранее. Крестьян, не желающих добровольно работать в колхозном хозяйстве, часто запугивали при помощи оружия, заставляли силой, подвергая физическим воздействиям в том числе избиениям. Нельзя сказать, что органы советской власти и правосудия не реагировали на злоупотребления или поощряли их, однако следуя проводимой центральной властью политике и поступающим указаниям их больше интересовали результаты коллективизации и заготовок продовольствия чем соблюдения прав крестьян, поэтому на многие злоупотребления закрывались глаза, а виновные вместо наказания переводились с одного места работы на другое. В период оттока из колхозов, последовавшего после статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» правоохранители оказывали на крестьян воздействие, содействуя тем самым возвращению их в колхозы. Злоупотребления, связанные с коллективизацией, приводили к росту беспризорности и преступности. Значительная часть совершаемых преступлений была обусловлена сопротивлением - не желанием отдавать имущество, мстостью за раскулачивание и преследования и нехваткой продовольствия. Бедность и постоянный стресс, в состоянии которого находились многие жители области, являлись причиной ещё одной массовой девиации – алкоголизма, который в свою очередь часто становился причиной как мелких бытовых конфликтов, так и более тяжёлых преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов Б.А. К изучению истории коллективизации сельского хозяйства. Вопросы истории КПСС. 1982. Номер 8. С. 45-54.

Алтайский И.П. Доходы, накопления и финансовое хозяйство в колхозах. М.: Московский рабочий, 1937. 122 с.

Анисимов Н.И. Строго соблюдать трудовую дисциплину в колхозах. М., Политиздат, 1940. 48 с.

Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М.: Наука, 1981. 309 с.

Волченков Г. И. Политотделы МТС Московской области и их роль в организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1933-1934 гг. Исторические записки. Т. 58. М., 1956. С. 306-326.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.: РОССПЭН, 2001. 95 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отношения. М.: Наука, 1979. 359 с.

Елизаров Н.В. Ликвидация кулачества как класса. М. Л.: Госиздат, 1930. 96 с.

Зеленин И.Е. Колхозное строительство в СССР в 1931-1932 гг. (К итогам сплошной коллективизации сельского хозяйства). История СССР. 1960. Номер 6. С. 19-39.

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М.: Наука, 2003. 306 с.

Кирьянова Е. А. Коллективизация Центра России (1929-1937 гг.). Отечественная история. 2006. Номер 5. С. 74-85.

Козырев М.Я. Трудовая дисциплина и повышение производительности труда в колхозах. М.: Сельхозгиз, 1931. 48 с.

Кудюкина М.М. Вопросы классовой борьбы в деревне РСФСР во второй половине 20-х годов в современной советской историографии. Общность судеб народов СССР: история и современность. М., 1989. С. 52-58.

Никулихин Я.П. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства в первой пятилетке. М.: Партиздат, 1934. 143 с.

Овсянников Г.М. Московские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. М.: Московский рабочий, 1949. 144 с.

Очерки истории Московской организации КПСС. Книга 2. Ноябрь 1917-1945. М.: Московский рабочий, 1983. 751 с.

Сталин И.В. Сочинения. Т. 11-13. Т. 11. М.: Политиздат, 1949. 382 с.

Ярославский Е. Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. 1930-1934 гг. М.: Политиздат, 1945. 95 с.

PEASANTS AND AUTHORITY IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION DURING THE YEARS OF COLLECTIVIZATION. EVERYDAY PRACTICES OF INTERACTION

Zlobin, Andrey Nikolaevich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Prospect Revolution, Voronezh, Russia, E-mail: dronn@yandex.ru

Abstract

This article examines the everyday interactions of peasants in the Central Black Earth Region with local authorities and collective farm activists. Particular attention is paid to analyzing abuses and violent actions by collective farm, district, Soviet, and party leadership. The position of individual farmers and kulaks in various relationships and behavioral situations is emphasized. The reaction of law enforcement agencies and higher-level structures to local government abuses is examined. The paper examines peasants attitudes toward collective farm construction, harvest distribution and accounting, and collective labor.

Keywords: agriculture, peasant, collective farm, collectivization, harvest.

REFERENCE LIST

- Abramov B.A. K izucheniyu istorii kollektivizatsii sel'skogo hozyajstva. Voprosy istorii KPSS. 1982. Nomer 8. S. 45-54.
- Altajskij I.P. Dohody, nakopleniya i finansovoe hozyajstvo v kolhozah. M.: Moskovskij rabochij, 1937. 122 s.
- Anisimov N.I. Stogo soblyudat' trudovuyu disciplinu v kolhozah. M., Politizdat, 1940. 48 s.
- Bokarev YU.P. Byudzhetyne obsledovaniya krest'yanskih hozyajstv 20-h godov kak istoricheskij istochnik. M.: Nauka, 1981. 309 s.
- Volchenkov G. I. Politotdely MTS Moskovskoj oblasti i ih rol' v organizacionno-hozyajstvennom ukreplenii kolhozov v 1933-1934 gg. Istoricheskie zapiski. T. 58. M., 1956. S. 306-326.
- Gracioso A. Velikaya krest'yanskaya vojna v SSSR. Bol'sheviki i krest'yane. 1917-1933. M.: ROSSPEN, 2001. 95 s.
- Danilov V. P. Sovetskaya dokolhoznaya derevnya: social'naya struktura, social'nye otnosheniya. M.: Nauka, 1979. 359 s.
- Elizarov N.V. Likvidaciya kulachestva kak klassa. M. L.: Gosizdat, 1930. 96 s.
- Zelenin I.E. Kolhoznoe stroitel'stvo v SSSR v 1931-1932 gg. (K itogam sploshnoj kollektivizatsii sel'skogo hozyajstva). Istoriya SSSR. 1960. Nomer 6. S. 19-39.
- Zemskov V.N. Specposelency v SSSR, 1930-1960. M.: Nauka, 2003. 306 s.

Kir'yanova E. A. Kollektivizaciya Centra Rossii (1929-1937 gg.). Otechestvennaya istoriya. 2006. Nomer 5. S. 74-85.

Kozyrev M.YA. Trudovaya disciplina i povyshenie proizvoditel'nosti truda v kolhozah. M.: Sel'hozgiz, 1931. 48 s.

Kudyukina M.M. Voprosy klassovoj bor'by v derevne RSFSR vo vtoroj polovine 20-h godov v sovremennoj sovetskoj istoriografii. Obshchnost' sudeb narodov SSSR: istoriya i sovremennost'. M., 1989. S. 52-58.

Nikulihin YA.P. Socialisticheskaya rekonstrukciya sel'skogo hozyajstva v pervoj pyatiletke. M.: Partizdat, 1934. 143 s.

Ovsyannikov G.M. Moskovskie bol'sheviki v bor'be za kollektivizaciju sel'skogo hozyajstva. M.: Moskovskij rabochij, 1949. 144 s.

Ocherki istorii Moskovskoj organizacii KPSS. Kniga 2. Noyabr' 1917-1945. M.: Moskovskij rabochij, 1983. 751 s.

Stalin I.V. Sochineniya. T. 11-13. T. 11. M.: Politizdat, 1949. 382 s.

YAroslavskij E. Partiya bol'shevikov v bor'be za kollektivizaciju sel'skogo hozyajstva. 1930-1934 gg. M.: Politizdat, 1945. 95 s.